

УДК 93/94

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И КОНФЛИКТ ЭЛИТ В ПОЗДНЕАНТИЧНОМ ХЕРСОНЕСЕ**THE SPREAD OF CHRISTIANITY AND THE CONFLICT OF ELITES IN LATE ANTIQUE CHERSONESOS****Радюк Е.П.¹
Radyuk E.P.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. Одним из самых значимых центров Северного Причерноморья в позднеантичный-раннесредневековый период был Херсонес Таврический. Трансформация позднеантичного города в раннесредневековый неразрывно сопряжена с кардинальными изменениями в политической, экономической, религиозной и, как следствие, мировоззренческой жизни горожан. Распространение в Херсонесе христианской веры раскололо местные элиты. Протопопиту противостояли христианизированные элиты, состоятельные и влиятельные лица, не принадлежавшие к данной замкнутой прослойке. Среди них были как греки, имевшие малоазиатское происхождение, так и варвары. Дальнейшее изучение противостояния двух партий в Херсонесе позволит более детально исследовать процесс формирования элит города в переходный период.

Abstract. One of the most important centers in the Northern Black Sea region in the Late Antique and Early Medieval period was Tauric Chersonesos. The transformation of a late Antique city into an early medieval one is inextricably linked with fundamental changes in the political, economic, religious and, as a result, in the ideological life of citizens. The spread of the Christian faith in Chersonesos split the local elites. The protopopitans were opposed by Christianized elites, wealthy and influential people who did not belong to this closed stratum. Among them were both Greeks of Asian origin and barbarians. Further study of the confrontation between the two parties in Chersonesos will allow for a more detailed study of the formation of the city's elites during the transient period.

Ключевые слова: позднеантичный Херсонес, переходный период, кризис полисной системы, протопопиту

Key words: Late Antique Chersonese, transient period, collapse of the polis system, protopopitans

Одним из самых значимых центров в Северном Причерноморье в позднеантичный-раннесредневековый период был Херсонес Таврический, оказавшийся на границе греко-римского мира с миром варваров во время Великого переселения народов. Трансформация позднеантичного города в раннесредневековый была связана с кардинальными изменениями в политической, экономической, но самое главное в религиозной и, как следствие, в мировоззренческой жизни горожан. Этот процесс сопровождался кризисом полисной системы, которому во многом способствовал процесс проникновения и распространения на территории позднеантичного Херсонеса новой религии – христианства.

Согласно «Житиям епископов Херсонских», христианство в городе ощутило достаточно мощное сопротивление идолопоклонников сразу с первыми проповедями; первые 4 епископа-проповедника встретили в городе мученическую смерть [1]. Христианизация, вместе с крахом полисной системы, расколола местные элиты, что привело к возникновению конфликта в начале IV в. из-за ряда как внешних, так и внутренних причин. Прибытие в город первого епископа Василея можно считать его отправной точкой, ведь именно тогда христианство начинает распространяться и среди представителей местной элиты. Противостояние постепенно прогрессировало от одиночных убийств до открытого военного столкновения, пришедшегося предположительно на 80–90е гг. IV в.

Исследуя письменные источники, можно проследить конфликт языческих и христианизированных элит Херсона. В частности, наиболее полные сведения о противостоянии знатных горожан предоставляет агиографический источник – Житие епископов Херсонских.

¹ Научный руководитель: Фомин Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура», Севастопольский государственный университет.

Исследуемое сочинение дошло до нас в многочисленных списках и редакциях разного времени. На сегодняшний день известны и введены в научный оборот тексты Житий на греческом, латинском, церковнославянском, армянском и грузинском языках. Учеными неоднократно предпринимались попытки реконструкции протографа, который традиционно датируется концом VI – началом VII в., основываясь на употреблении в источнике этнонима «Туркия» [2], куда по данным некоторых рукописей был отправлен проповедовать Ефрем.

Наибольший интерес для исследования данного противостояния представляют пространные редакции Житий, содержащие наиболее полные сведения о христианизации Херсонеса–Херсона. Именно пространные редакции источника помогают разобраться в причинах, основных вехах и сути данного конфликта.

Так, в ходе политического противостояния в Херсонесе–Херсоне сложились 2 партии. В состав первой входили местные языческие элиты, члены городского самоуправления, для которых незыблемость языческих верований была залогом сохранения их привилегированного положения в городском сообществе. В противовес, вторую партию составляли элиты, не ориентированные на местное самоуправление. Это были, как правило, имперские чиновники, торговцы, являвшиеся выходцами из Сирии, Малой Азии, эллины из Понта, а также представители полиэтничного гото-аланского населения [3, с. 14]. Эта группа элит, будучи маргинализованной в данной среде, не тяготела к местному самоуправлению, в структуры которого не имела доступа, но преследовала иные интересы и достаточно быстро подверглась христианизации. Подобные тенденции вызывали недовольство у членов городских структур, породив конфликт, который продлится еще не одно столетие.

События в городе происходили на фоне обострения на границах Империи. В конце IV в. под натиском гуннского нашествия в Северном Причерноморье пали позднеантичные Ольвия и Тира, а опасность вторжения кочевников теперь нависла и над позднеантичным Херсонесом. Империя, стремясь укрепить свои границы, перебросила в город дополнительные силы и приняла меры по повышению уровня обороноспособности города, о чем свидетельствуют эпиграфические памятники [4]. Помимо данных эпиграфики, об активной политике Империи в регионе свидетельствуют и массовые находки монет того периода в городе [3, с. 32–32].

С усилением позиций Империи в городе связано не только распространение христианской идеологии, а также изменение административной модели города. Раньше, в позднеантичный период истории Херсонеса, власть распределялась между наиболее влиятельными жителями города [5]. Протополиты были замкнутой группой с наследственными привилегиями. Только представители этой прослойки занимали высшие магистратуры, избирались членами Совета, исполняли обязанности жрецов и, следовательно, играли ключевую роль в государственном управлении Херсонеса.

Постепенно, с развитием экономики города в позднеантичный период, среди жителей появились состоятельные и влиятельные лица, не принадлежащие к прослойке «протополитов». Среди них были как греки, имевшие малоазиатское происхождение, так и варвары [3, с. 13]. Именно среди этих новых элит распространилось христианство.

С утратой старой полисной системы и кризисом культуры, у власти смогли оказываться не только «протополиты», но и просто состоятельные граждане, вне зависимости от происхождения. Именно на эту группу лиц ориентировалась провинциальная администрация Ромейской империи, которая видела в ней опору и проводника политики, выгодной империи в Северном Причерноморье. К концу VI в. власти города представляли собой иерархию типичных провинциальных византийских чиновников, подчиненных имперской администрации. Среди них были представители местной аристократии, городской знати и состоятельные собственники.

Таким образом, противостояние элит в Херсонесе–Херсоне длилось не одно столетие. Противоречие двух партий, связанное с рядом факторов, зародившееся еще при первом епископе Василее, переросло затем в открытый конфликт. Столкновение достигло своего пика при епископе Еферии, когда язычников, умертвивших первых четырех епископов, вовсе изгоняют из города. Массовая христианизация элит связана с «торжеством православия» при епископе Капитоне. Тогда же началось включение представителей новых, христианизированных элит в состав властной вертикали. Полностью же в состав властных структур города новые элиты влились в конце VI в., когда город окончательно был включен в административную структуру Византийской империи.

Источники и литература (References):

1. Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Саргсян Т.Э. и др. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического // *Нартекс. Byzantina Ucrainensis*. Харьков: Антиква, 2012. С. 21–132.

2. Латышев В. В. Жития Св. епископов Херсонских. Исследования и тексты // Записки Императорской академии наук по Историко-филологическому отделению. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1906. Т. 8. № 3. С. 14–15.
3. Зубарь В.М., Сорочан С.Б. У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и вера. Киев: Издательский дом «Стилос», 2014. 224 с.
4. Виноградов А.Ю. «Миновала уже зима языческого безумия...» Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2010. С. 90–107.
5. Соломоник Э.И. К вопросу о населении Херсонеса Таврического // Античная древность и Средние века. Вып. 16. Свердловск, 1979. С. 119–125.